

Sublimación: del malestar al sentido. Un recorrido posible desde el psicoanálisis

Lic. Belén Tauil

Resumen

Este trabajo propone una reflexión psicoanalítica sobre la sublimación como mecanismo de tramitación del malestar. A partir de una lectura que recupera el valor clínico y ético de este proceso, se destaca su función en la elaboración simbólica del sufrimiento, sin suprimirlo ni banalizarlo. Lejos de una visión idealizada o funcionalista, se aborda la sublimación como un movimiento singular que permite reinscribir la pulsión en formas simbólicas vitales, creativas y sostenibles. Asimismo, se subraya el papel de las artes –música, escritura, pintura, cine, danzas –como vías privilegiadas para que la sublimación acontezca especialmente en tiempos de desubjetivización, padecimientos contemporáneos y discursos que reducen la complejidad del psiquismo.

El texto recupera la perspectiva freudiana y la lectura de autoras y autores contemporáneos con un enfoque clínico y ético.

Palabras clave

Psicoanálisis – Sublimación – Malestar – Pulsión – Artes – Subjetividad – Clínica

Abstract

This paper offers a psychoanalytic reflection on sublimation as a mechanism for processing psychic distress. Drawing from its clinical and ethical value, the text highlights sublimation's role in the symbolic elaboration of suffering– without denying or trivializing it. Far from idealized or functionalist, views, sublimation is approached here as a singular movement that enables the drive to be reinscribed into vital, creative, and sustainable symbolic forms. The work also emphasizes the role of the arts– such a music, writing, painting, and cinema– as privileged pathways for sublimation, especially in times of desubjectivization, contemporary suffering, and discourses that simplify the complexity of the psyche. The text revisits Freud's perspective along with contributions from contemporary authors, maintaining a clinical and ethical approach throughout.

Keywords

Psychoanalysis – Sublimation – Distress – Drive – Arts – Subjectivity – Clinical practice

Introducción

Hay experiencias que nos atraviesan sin aviso, y que, sin embargo, dejan huellas. A veces se trata de pérdidas –de vínculos, de trabajos, de ideales–; otras, de desilusiones difíciles de nombrar, o simplemente de una incomodidad persistente que insiste y pulsa.

No siempre podemos hacer algo con eso que nos desborda, pero en determinadas circunstancias se vuelve posible una inscripción subjetiva: transformar ese malestar en acto, en creación, en sentido.

La sublimación, en términos psicoanalíticos, es uno de los mecanismos más valiosos del aparato psíquico. A diferencia de otros procesos que buscan negar, reprimir o desplazar lo que duele, la sublimación permite que una energía originariamente ligada al sufrimiento o al deseo no posible, se encauce hacia fines socialmente valorados, sin necesidad de eliminar su intensidad. Es, en cierto modo, una alquimia subjetiva: convertir lo que hiera en lo que produce, transforma y hasta embellece.

El presente trabajo recorre algunas aristas de este mecanismo psíquico, sus diferencias con otros modos de tramitar la angustia, su potencia simbólica y creativa, así como sus límites. Resulta especialmente relevante interrogar cómo, en el marco de las coordenadas contemporáneas, los sujetos encuentran –o no– espacios para sublimar. Porque si bien el concepto es aplicable a todos, las condiciones de posibilidad de su despliegue no están exentas de marcas históricas, culturales y sociales.

La sublimación como mecanismo psíquico transformador

Desde una perspectiva psicoanalítica, la sublimación puede entenderse como un proceso en el que una pulsión, generalmente de naturaleza sexual o agresiva, cambia su objeto y su fin, canalizándose hacia actividades simbólicas, artísticas, intelectuales o sociales, sin perder su intensidad. Es decir, la energía pulsional no se reprime ni se anula: se transfiere hacia un nuevo destino que la vuelve socialmente aceptable y subjetivamente soportable. Freud planteó que, a diferencia de la represión, que tiene como objetivo evitar el displacer, la sublimación conserva el empuje libidinal transformándolo en otra cosa. En lugar de “actuar” el deseo, se lo elabora en una producción: una obra de arte, una

investigación, un pensamiento, una acción ética, incluso una elección profesional. En todos los casos, el sujeto encuentra una forma de tramitar lo que le excede sin anularlo ni someterlo.

La sublimación no implica necesariamente una superación o una solución al conflicto psíquico, sino una manera creativa y sostenida de habitarlo. Es una vía que permite operar con la angustia sin quedar tomados por ella. En muchos casos, constituye un recurso vital, especialmente en momentos de crisis, pérdidas o duelos.

Su potencia radica en que, sin negar el sufrimiento, permite producir algo con él. Es, por eso mismo, una apuesta subjetiva.

Sublimación y aparato psíquico: entre pulsión y creación

En el recorrido psicoanalítico, la noción de sublimación ha sido central para pensar una salida posible del malestar sin negar su existencia. Lejos de buscar eliminar el conflicto psíquico, la sublimación se presenta como una vía de tramitación que permite transformar una tensión pulsional en un producto simbólico, cultural o creativo. El aparato psíquico, en su complejidad, encuentra en este mecanismo una suerte de desvío que no reprime, sino que redirige.

Freud propuso el concepto para dar cuenta de ciertas actividades humanas, especialmente aquellas ligadas al arte, la ciencia o la creación intelectual, que parecían nutrirse de la energía pulsional sin devenir en síntomas. La sublimación se distingue así de la represión, en tanto no niega el deseo, sino que lo reconduce hacia fines socialmente valorados. En palabras de Freud, permite que una pulsión de base sexual encuentre otro destino –no genital–, que se manifiesta en producciones culturalmente aceptadas.

Sin embargo, no se trata de un proceso idealizado o siempre exitoso. La sublimación no borra el dolor, pero puede otorgarle forma, lenguaje y posibilidad de elaboración.

En la experiencia clínica, observamos cómo ciertos sujetos logran convertir sus conflictos en modos de existencia creativa, sin que eso implique necesariamente una obra de arte.

Un modo de hablar, de escribir, de construir lazo o de crear pensamiento, puede ya operar como vía sublimatoria.

En ese sentido, la sublimación no constituye un recurso exclusivo del arte ni se limita a la excepcionalidad creativa, sino que puede operar en la vida cotidiana, a través de producciones simbólicas, elecciones subjetivas o modos singulares de elaboración del malestar.

Desde esta perspectiva, la sublimación no es solo un concepto teórico, sino también una posibilidad clínica: una manera de acompañar procesos de elaboración subjetiva que, frente al malestar, en lugar de repetirse en el sufrimiento, puedan devenir en otra cosa.

El lugar de las artes en la elaboración psíquica

Si hay territorios fértiles donde la sublimación encuentra su expresión más palpable, esos son las artes. La música, la escritura, el cine, la pintura, la danza –entre muchas otras formas del quehacer estético– permiten que lo pulsional adquiera forma, que el exceso afectivo se traduzca en trama, en color, en melodía, en relato. El arte, en sus múltiples formas, habilita un pasaje singular hacia aquello que no logra decirse de otro modo, abriendo una puerta simbólica para elaborar lo que duele.

La experiencia estética, tanto en quien produce como en quien recibe, opera como una mediación entre lo íntimo y lo compartido, entre lo singular y lo colectivo. Frente a lo decible, entonces, las formas artísticas ofrecen un soporte simbólico. Allí donde el lenguaje se vuelve insuficiente, el gesto, el ritmo, el trazo o la melodía pueden ofrecer un cauce para lo que no encuentra forma. En cada uno de estos gestos hay una operación psíquica que aloja de otro modo el sufrimiento, transformándolo en otra cosa. No lo elimina, pero lo encarna de manera soportable, a veces incluso poética.

Desde el psicoanálisis, no se trata de idealizar el arte como salvación ni de reducirlo a un recurso terapéutico. Se trata, más bien, de reconocer su potencia como espacio de elaboración simbólica. Una obra de arte –en cualquiera de sus formas– puede condensar, para quien la crea, una elaboración psíquica profunda, resultado de una travesía singular y subjetiva. Y para quien los recibe, un espejo inesperado, un modo de reconocerse, un alivio. Lo estético, en ese sentido, también puede ser político: crea mundo, abre preguntas, permite decir de otro modo de lo que no encuentra lugar en lo cotidiano.

Muchos sujetos encuentran en el arte –aunque no se dediquen profesionalmente a ello– una forma de sostenerse. Las prácticas artísticas, en su diversidad de formas, pueden ofrecer un marco simbólico que bordea y contiene el desborde psíquico. No se trata de una cura bajo la lógica médica, sino de una elaboración posible: un modo de hacer algo con eso que irrumpe. Cuando ese hacer se enraíza en una necesidad auténtica, puede devenir en una experiencia subjetivamente significativa.

Sublimación y clínica actual: hacer algo con el malestar

En la clínica contemporánea, caracterizada por una creciente demanda de soluciones rápidas, eficaces y sin fisuras, el concepto de sublimación aparece muchas veces desplazado. No responde al ideal de eficiencia, no se presta al cálculo ni a la lógica de la inmediatez. Sin embargo, en su aparente inactualidad, la sublimación ofrece una clave potente para pensar la subjetividad actual: invita a preguntarse qué puede hacer cada quien con aquello que lo atraviesa, lo desborda o lo angustia.

Frente a la tendencia creciente a medicalizar el sufrimiento o a reducirlo a diagnósticos y etiquetas, la sublimación abre otra vía: la de la elaboración simbólica. No implica negar el dolor, sino que lo desplaza hacia una zona donde puede tramarse de modo más soportable, incluso más vital. En una época en la que el mandato de felicidad y productividad puede volverse asfixiante, la sublimación se presenta como una forma silenciosa pero persistente de resistencia psíquica.

En los tratamientos, este mecanismo puede no aparecer de forma explícita, pero se vuelve fundamental cuando el sujeto comienza a encontrar maneras propias de tramitar su malestar. Ya sea a través de la creación, del pensamiento, del estudio, de la producción simbólica o de decisiones subjetivas que, aun mínimas, posibilitan una elaboración. Lo sublimado no anula lo pulsional, sino que lo reinscribe en un registro donde el sujeto puede reconocerse y desplegar algo de su singularidad.

No se trata de forzar al paciente a sublimar ni de imponerle salidas “creativas”. La dirección de la cura no consiste en moralizar ni en orientar hacia ideales culturales. Se trata, más bien, de abrir la escucha a las formas únicas y particulares en las que cada sujeto puede transformar algo del dolor en sentido. Acompañar ese proceso es también un acto clínico. Sostenerlo, validarlo, reconocer su valor subjetivo, es parte del trabajo que implica alojar lo humano en su complejidad.

En este punto, la sublimación es una apuesta clínica: supone que, aún en los tramos más opacos de la experiencia psíquica, algo puede elaborarse con lo que duele, y que ese hacer –por modesto que sea– puede abrir un camino hacia el deseo.

Conclusión

La sublimación, en tanto mecanismo psíquico, ofrece una vía posible para la transformación del malestar sin negarlo ni suprimirlo. Su potencia radica en que habilita una elaboración simbólica que no borra la conflictividad, sino que la reinscribe en un registro vital, creativo y singular. En contextos marcados por la prisa, la lógica de la eficacia y la desobjetivación creciente, recuperar su valor clínico implica también un posicionamiento ético: confiar en que algo puede tramarse con lo que duele, y que ese trabajo –silencioso, artesanal, a veces imperceptible– puede abrir lugar a nuevas formas de estar en el mundo. La sublimación no responde a un modelo aplicable, sino a un modo singular de hacer con lo que duele.

Referencias

- Bleichmar, S. (1997). *La fundación de lo inconsciente. Clínica psicoanalítica y neogénesis*. Buenos Aires: Paidós.
- Freud, S. (1905). *Tres ensayos de teoría sexual*. En Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1910). *El interés por el psicoanálisis*. En Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1914). *Introducción al narcisismo*. En Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1915). *Pulsiones y destinos de pulsión*. En Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu.
- Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1996). *Diccionario de Psicoanálisis*. Buenos Aires: Paidós.
- Nasio, J.-D. (2005). *Los grandes casos de psicoanálisis*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Recalcati, M. (2013). *El complejo de Telémaco. Padres e hijos después del ocaso del padre*. Barcelona: Anagrama.

